

Dossier. Narrativas turísticas: lecturas y experiencias sobre el consumo del pasado.

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | 137-150 (2024)

PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN LOCAL. UNA EXPERIENCIA ETNOGRÁFICA SOBRE POBLACIONES DESPLAZADAS EN LA PROVINCIA DE TUCUMÁN DURANTE LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR ARGENTINA (1976-1983)

*Processos patrimoniais locais. Uma experiência etnográfica sobre as populações deslocadas na
província de Tucumán durante a última ditadura militar argentina (1976-1983)*
*Local heritage processes. An ethnographic experience on displaced populations in the province of
Tucumán during the last Argentine military dictatorship (1976-1983)*

Bruno Salvatore

Laboratorio de Investigaciones Grupo Interdisciplinario de Arqueología y Antropología de Tucumán – Instituto
Superior de Estudios Sociales, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Sarmiento 3000, Yerba Buena, Tucumán, Argentina
E-mail: brunoluciosalvatore@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8037-4330>

Fecha de recepción: 7 de septiembre de 2023 - Fecha de aceptación: 2 de mayo de 2024

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

RESUMEN

En uno de los pueblos estratégicos –Sargento Moya– construido e inaugurado por las Fuerzas Armadas en 1977 en la provincia de Tucumán tuvo lugar un taller de escritura creativa, que significó el inicio de una exploración etnográfica convivencial que condujo a la elaboración de narrativas sobre la historia de esta localidad, las cuales se vincularon a una perspectiva patrimonial local. En este artículo, presento el recorrido de este proceso, realizado en contexto pandémico durante el año 2021, y lo analizo como parte estructurante de las transformaciones del territorio y su impacto en la estructura social, lo que supone una oportunidad para significar desde la mirada etnográfica el proceso de construcción de un espacio social más allá de lo impuesto en el pasado reciente.

Palabras clave: desplazamientos forzados, memoria, perspectiva patrimonial, dictadura

RESUMO

A criação de uma oficina de escrita criativa em uma das cidades estratégicas –Sargento Moya– construída e inaugurada pelas Forças Armadas em 1977 na província de Tucumán, significou o início de uma exploração etnográfica convivencial que levou ao desenvolvimento de narrativas sobre a história desta cidade que estavam ligados a uma perspectiva patrimonial local. Neste artigo apresento o percurso deste processo, realizado em contexto pandémico durante o ano de 2021, e analiso-o como parte estruturante das transformações do território e do seu impacto na estrutura social, sendo esta uma oportunidade para significar, numa perspectiva etnográfica, o processo de construção de um espaço social para além daquele imposto no passado recente.

Palavras chave: deslocamentos forçados, memória, perspectiva patrimonial, ditadura

ABSTRACT

The creation of a creative writing workshop in one of the strategic towns –Sargento Moya– built and inaugurated by the Armed Forces in 1977 in Tucumán province, meant the beginning of a convivial ethnographic exploration that led to the development of narratives about the history of this town, which were linked to a local heritage perspective. In this article I present the journey of this process, carried out in a pandemic context during the year 2021, and I analyze it as a structuring part of the territory transformations and its impact on the social structure, this becoming an opportunity to signify, from an ethnographic perspective, the construction process of a social space beyond that one imposed in the recent past.

Key Words: forced displacements, memory, patrimonial perspective, dictatorship

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo expone una experiencia de articulación comunitaria con vecinos de la localidad rural de Sargento Moya, provincia de Tucumán. Dicha experiencia consistió en una serie de encuentros en torno a un taller de escritura creativa, en el que los vecinos y vecinas iniciaron un proceso de definición de lugares de memoria y su posterior identificación en un plano-circuito con perspectiva patrimonial local.

Desde principios de 1975, las familias que habitan actualmente este poblado se vieron inmersas en un recorrido de violencia institucional ejecutada por las Fuerzas Armadas (FF.AA.), las cuales, en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”, llevaron a cabo represalias en toda la zona rural de la provincia, que tuvo un fuerte impacto donde estas familias habitaban: “Colonia 5”, “El Vivero” y “Colonia 7”¹. A estas violencias les siguieron los desplazamientos forzados en 1977 y finalmente, un amplio repertorio de violencia focalizada en el nuevo espacio habitacional (Sargento Moya) hasta 1982.

Relacionado con este contexto, el campo etnográfico presentó ciertas particularidades. En las entrevistas obtenidas en forma previa al inicio del taller realizada a los habitantes desplazados de Sgto. Moya, la violencia no estuvo presente en los relatos, sino que el recuerdo se acotó en gran medida a meras observaciones sobre las mejoras habitacionales que trajo aparejado el desplazamiento forzado. Sin embargo, a medida que se fue profundizando en las conversaciones, espontáneamente se descubrieron diferentes historias que hacían referencia principalmente a la Colonia 5, asentamiento que ocuparon desde finales del siglo XIX hasta septiembre de 1977.

La determinación de seguir adelante abrió la posibilidad de trabajar en conjunto para ampliar la memoria del espacio que estas familias desplazadas recuerdan, como el camino entre el deseo y la seguridad narrativa (Bonvillani 2020). En este marco, surgió la propuesta de realizar un taller de escritura creativa, el cual contó desde su inicio con el apoyo del Centro de Integración Comunitaria local – Sargento Moya (CIC- Sgto. Moya). Comenzamos esta actividad específica explorando un orden de lo “indecible”, no tanto de lo irrepresentable creado por la represión dictatorial, sino de lo que no se debía decir, que no se debía rearmar tal como lo implementaba anteriormente la comunidad a través de la comunicación. De esta manera, el taller apuntó a abordar las prácticas discursivas basadas en la historia oral y la ficción literaria, que fueran capaces de interpretar y revelar órdenes prescriptivos o de conflicto con las FF.AA., así como esfuerzos evocativos o de deseo relacionados con aquellos espacios que conforman la memoria de las comunidades desplazadas².

Partiendo de la relación entre memoria y espacio geográfico, incorporo a la investigación como lógica territorial de análisis aquellos relatos que unen a las personas con los lugares, y que las hace sentir mejor más en unos que en otros. Yi-Fu Tuan (1977) refiere a la relevancia de la imaginación del entorno y el valor de la sorpresa en la experiencia estética, pero una apreciación duradera del paisaje, remarca el autor, permanece por la fusión de incidentes humanos y la curiosidad científica. Pongo en consideración entonces a la geografía humanística como perspectiva capaz de focalizar en el estudio de la complejidad y ambigüedad de relaciones entre las personas y los lugares (Tuan 1976)³.

Se avanzó en los encuentros literarios a partir de la consigna “el terror” como género escogido colectivamente (alrededor de temáticas variadas); y se circunscribió el proceso creativo al entorno espacial conocido como “el monte”⁴. Así fueron entramándose relatos entre las distintas generaciones sobre figuras legendarias de seres de la naturaleza, como el duende, la llorona, brujas y otras variaciones, que, *a posteriori*, fueron conformando más que un mapa-producto, un proceso de agencia del mapeo capaz de significar memorias y lugares en el entorno afectivo desde un ámbito simbólico, identitario y patrimonial.

Este emprendimiento, como se verá a continuación, organizó un escenario de ensayo comunitario que permitió analizar, practicar, otorgar sentido a la actividad, generar crítica sobre ella y establecer posibilidades de acción como parte estructurante de un incipiente recorrido en clave patrimonial. De este modo, presentaré el camino transitado como una oportunidad para cualificar (desde un enfoque teórico-metodológico novedoso para la temática) la construcción de un espacio social más allá de lo impuesto en su pasado reciente.

EL PASADO RECIENTE DEL TERRITORIO

El contexto donde se desplegó la represión militar era una región donde se constituyeron y ordenaron espacialmente miles de familias, que durante más de un siglo trabajaron en relación con la producción del azúcar, y que amalgamaron experiencias de apropiación espacial con diferentes niveles de organización y con conciencia de clase. Dichas experiencias locales, como menciona Jemio (2019), estuvieron atravesadas

por redes de solidaridad y cooperación, las cuales forjaron un alto grado de cohesión y autodeterminación clasista, que habilitaron la posibilidad del desarrollo de corrientes revolucionarias capaces de alterar al régimen capitalista. Cuestiones en torno a estos aspectos relacionales y territoriales, que definían a estas comunidades, fueron el eje de la intervención militar en la provincia.

Durante la primera parte de 1975, la represión se presentó extremadamente violenta, con un despliegue territorial sin antecedentes tanto para la zona como a nivel nacional. Comandos armados integrados por militares, policías y personal de inteligencia secuestraron, mantuvieron en cautiverio en centros clandestinos, torturaron y asesinaron a miles de personas provenientes, principalmente, de las zonas rurales de las localidades de Concepción, Famaillá, Bella Vista y Monteros.

Un año después, ya consumado el golpe de Estado de 1976, el despliegue represivo pasó a focalizarse en la ciudad capital, San Miguel de Tucumán. Sin embargo, la violencia en la zona rural, lejos de menguar, incorporó otros dispositivos complementarios a la represión inicial, que dieron lugar a una nueva etapa de sometimiento, a una etapa represiva orientada a crear nuevas relaciones sociales y espacialidades en el territorio recientemente represaliado (Garaño 2015b; Colombo 2016). Esto es bien definido por el primer comandante del operativo antisubversivo Adel Vilas en su diario de campaña cuando refiere sobre la necesidad de “*proyectar la victoria de las armas en las ideas, para obtener, luego, un triunfo pleno y visualizar al verdadero campo de lucha en el plano cultural sería un acierto doctrinario*” (Vilas 2019: 58). Y, en esta misma dirección, el entonces presidente de facto Jorge Rafael Videla, en una de sus visitas a Tucumán, en junio de 1977, recorrió

la zona rural de la provincia y mencionó que *“un proceso de tal magnitud como lo fue la intervención militar no puede limitarse al mero ordenamiento de las cosas, sino que el mismo debe provocar una transformación política profunda en el país (A.D. LG, 19/6/1977: 10)⁵*.

Sobre esta base doctrinaria, el comandante Antonio Domingo Bussi, a cargo de este segundo momento represivo, fue quien impulsó el plan táctico conocido como *“Aldeas Estratégicas”⁶*, que se desarrolló en el

epicentro de la zona de operaciones militares que habían definido las FF.AA. para combatir al foco guerrillero instalado en la zona montuosa rural de la provincia desde principios de 1974.

Inducido por la política exterior del gobierno estadounidense como parte de un plan anticomunista internacional, el proyecto de las aldeas consistía básicamente en trasladar de manera forzada a aquellas poblaciones emplazadas en el área de acción

Figura 1. Tucumán, Argentina. Se señala el lugar donde fueron emplazadas las Aldeas de Control en relación con el área de operaciones definida por el ejército en 1975. Imagen de archivo intervenida por el autor, recuperada del libro de “Familiares de Muertos por la Subversión” Famus (1988).

militar y reubicarlas en nuevas espacialidades promovidas por el gobierno a los fines de monitorearlas y adoctrinarlas tras haber estado en contacto con las “ideas marxistas” (Vilas 2019).

Un organismo *ad hoc*, entonces, denominado “Plan de Reubicación Rural”, impulsado por la ley de facto 4530, se encargó de edificar, trasladar, reubicar y vigilar a centenares de pobladores que pasaron forzosamente de sus viviendas tradicionales en las localidades de Caspinchango, Yacuchina, Los Sosa y Colonia 5 hacia las Aldeas de Control bautizadas como “Teniente Rodolfo Hernán Berdina”, “Soldado Ismael Maldonado”, “Capitán Héctor Cáceres” y “Sargento Miguel A. Moya” respectivamente (Figura 1).

Sargento Moya

La ley N° 4638, firmada por el entonces gobernador de facto Antonio Domingo Busi, promovió en diciembre de 1976 la fundación del último de los cuatro pueblos de control: Sargento Moya. El espacio construido, en detalle, quedó compuesto por 70 viviendas dispuestas en sentido de damero alrededor de la plaza pública, la comuna rural, la comisaria, el juzgado de paz, la biblioteca pública, el centro comercial y la capilla “Nuestra Señora de Luján”, patrona de Sargento Moya, el Centro de Atención Primaria de Salud, la Escuela Primaria “Francisca Bazán de Laguna” y un complejo deportivo llamado “9 de Julio”.

Las FF.AA. configuraron morfológicamente cuatro pueblos idénticos, con lugares específicos de control poblacional (postas de requisas en los accesos a los poblados, garitas policiales, una torre mangrullo a modo de panóptico en el centro

de la plaza, relojes solares, etc.) y espacios obligatorios de uso comunal (centro comercial para el abastecimiento, una iglesia, un campo deportivo, etc.) (Salvatore 2020). A su vez, edificaron un paisaje memorial acorde con las subjetividades del Ejército Argentino, con diversas instalaciones materiales que respondían a la intención de instalar mediante la imposición una memoria ejemplar y sacralizada del paso del ejército por la zona (Garaño 2015b). Estas intenciones pueden verse incluso antes de que los pueblos estuvieran edificados, ya desde el inicio del “Plan de reubicación rural”, cuando se bautizaron los pueblos con nombres de uniformados “caídos” durante el Operativo Independencia y se decretó que los primeros niños allí nacidos debían ser bautizados con los apellidos de los militares para homenajearlos a la vez que para incorporar a esos niños de un modo simbólico a la “familia militar” (Nemec 2018).

Se configuró de este modo una especie de “museo a cielo abierto”, que las FF.AA. emprendieron como gestión de una memoria hegemónica destinada a un público que incluyó, de manera privilegiada, a la población local (Nemec y Garaño 2020) (Figura 2, 3 y 4).

Analizar al patrimonio desde sus componentes constitutivos es una manera de explorar la violencia que se le ha imbuido desde su nacimiento (Franco y Alonso 2016). Desde esta perspectiva, es elocuente la relación entre los lugares, las prácticas y los dispositivos (materiales e inmateriales) en Sargento Moya, que apuntaron a una transformación profunda mediante políticas de legitimación y prestigio de un determinado patrimonio histórico de “hegemonía cultural” (García Canclini 1989), las cuales fueron impuestas desde de una fuente de autoridad extracultural.

Figura. 2. Bustos, calles y plazas. Fotografías tomadas por el autor, Aldeas de Control, 2021.

Figura. 3. Pintadas militares. Fotografías tomadas por el autor, Aldeas de Control, 2021.

Figura. 4. Estatuas y dedicatorias. Fotografías tomadas por el autor, Aldeas de Control, 2021.

EL TALLER COMO PLATAFORMA (METODOLÓGICA) DE DIÁLOGO

La interdisciplinariedad en el campo artístico ha resultado ser muy eficaz para la producción literaria, según refiere Fabricio Jiménez Osorio, narrador y tallerista de *Desarmar la escritura- taller de narrativa ficcional* (Jiménez Osorio 2021). Orientada a la narrativa ficcional, la escritura, como una producción que involucra complejamente el campo de la vivencialidad en la “posibilidad del decir”, constituyó el eje teórico-metodológico en el cual nos apoyamos para desarrollar el taller.

Diseñamos el taller de escritura en el año 2020 y al año siguiente, la experiencia se abrió con un llamado comunitario desde el Centro de Integración Comunitaria local. La propuesta fue bautizada con el nombre de “Arma tu Propio Libro”. Durante el año 2021, en el contexto global pandémico y regional de circulación permitida pero altamente controlada, realizamos el primer encuentro del taller de escritura creativa en Sargento Moya. Asistieron participantes jóvenes, adultos y niños: trabajadores del arándano y la construcción, estudiantes de nivel primario y secundario y parte de la generación testigo trasladada en el año

1977. Se conformó en total un grupo de 18 personas, que fue variando en asistencia con el correr de los encuentros de entre 8 y 12 personas.

Desde el primer encuentro sobresalieron algunas voces entre otras, dada la magnitud del tiempo a conjurar que la investigación anunciaba como interrogante: “nada más” que el traslado, la irrupción violenta, el disciplinamiento y el terror sobre los cuerpos, sobrevenidos súbitamente en un “nuevo comienzo”. Estas voces fueron las de los “mayores”, quienes habían vivenciado los traslados y el disciplinamiento durante los años de acantonamiento militar.

Durante las conversaciones en los primeros tramos de los encuentros, buscábamos explorar marcos para poder, desde allí, construir y vivenciar narrativas. Fuimos dando con comentarios de los más jóvenes, con edades de entre 20 y 23 años, quienes acotaban sobre los sucesos de violencia política mencionados, a lo que le siguieron los más niños, quienes también estaban al tanto de lo sucedido. Esto nos llamó notablemente la atención ya que, en las entrevistas individuales, parecía ser un tema acerca del cual no había mucho deseo de hablar, mientras que en el espacio colectivo sucedió todo lo contrario (Salvatore y Salvatore 2022).

Estos testimonios dieron lugar a problematizar y recuperar la propuesta del taller como grupo de territorio, memorias y sensibilidades compartidas, donde la reflexión colectiva de los hechos históricos vinculados a la década del setenta fuera capaz de abrir el juego de los relatos disponibles, a modo de conquistar nuevas narrativas históricas locales. A partir de allí comenzaron a circular, a modo de comentarios, diferentes aportes y relatos de adultos, adolescentes y niñas y niños, que iban poniendo a disposición, en un incipiente abanico, narrativas

que compartían y personajes de terror en el pueblo, que incluso venían desde el antiguo asentamiento Colonia 5.

Atentos a esta manifestación de memoria colectiva y su marco social (Halbwachs 2004), se decidió trabajar a partir de la consigna del terror como género escogido colectivamente allí. Fue presentándose entonces al terror sobrenatural alrededor de temáticas variadas, pero siempre vinculadas a experiencias espaciales en el monte. Este entorno-lugar escogido desde el inicio del taller fue entramándose con las narrativas que circulaban a nivel comunitario sobre figuras de la naturaleza. Este camino metodológico fue el modo de dar cuenta de aquellos relatos que empezaron a presentarse en el campo etnográfico.

La construcción literaria sobre el género propuesto fue adquiriendo fuerza y paulatinamente empezó a circular de boca en boca entre las y los vecinos de todas las edades. Esta manifestación fue dando cuerpo a nuevos diálogos y memorias sobre el origen de los relatos que iban apareciendo en el taller, que fomentaron una nueva forma de convivencia.

Los participantes del taller fueron incorporando entonces a otros vecinos que compartían y engrosaban con detalles los relatos elegidos, y organizaron un compendio de cinco historias que, según el criterio comunitario, resultaban valiosas pero que esencialmente contaban con georreferenciación territorial comunitaria.

En general, las historias no presentaron un componente del terror-siniestro, sino que más bien se asociaron con duendes y el monte. A modo de síntesis, tres relatos refieren a apariciones de duendes: durante la caza solitaria por el monte (repetido en varias ocasiones); en otro, en un contexto urbano, un duende ocasiona la muerte de

un vecino que nadie reconoce; y una tercera aparición recurrente al llegar a un punto de acceso específico de entrada a la yunga conocida como “el portal”

Del taller a la cartografía participativa con perspectiva patrimonial

De la recopilación de historias, y con el (re)conocimiento territorial comunal surgido de ellas, surgió la idea de georreferenciarlas. El proceso cartográfico participativo se inició con un mapa inicial tentativo que se configuró a partir de la intervención de imágenes satelitales de la zona. Así fue que, con flechas y círculos de georreferenciación, los relatos fueron anclándose en toda la periferia del pueblo Sargento Moya, y delinearon un circuito por el monte colindante al pueblo. Aquí llama la atención que la mayoría de los puntos elegidos atravesaron el asentamiento Colonia 5, que habitaron las familias trasladadas hasta 1977.

Chartier (2005) enfatiza que las representaciones colectivas nos permiten pensar y reflexionar sobre las relaciones entre sistemas perceptivos de maneras más complejas y dinámicas; asimismo, menciona que las prácticas culturales incluyen formas de ejercer el poder. De este modo, la manifestación cartográfica comunitaria configurada por fuera de los límites del poblado fue correspondiéndose con significados y memorias fuera de la violencia relacionada con su historia reciente. De este modo, el monte como espacio imaginativo fue conformándose como lugar desde donde narrar, y se instaló en los escritos.

Sin embargo, la materialización del recorrido en tanto cartelería y señalización

del circuito no fue puesta como prioridad inmediata por la comunidad al momento de la realización del taller, por lo cual expresaron la necesidad de ampliar la participación colectiva para finalmente intervenir el espacio. El proceso de elaboración de un mapa, donde se ejecuta un ejercicio de selección, omisión y discriminación de relatos y lugares que constituyen una representación de la realidad, se convierte entonces en un acto político, ideológico y con intencionalidad explícita o implícita, que demuestra el entramado cultural de símbolos o hechos históricos que son asumidos desde lo territorial y colectivo.

Se trata de una cartografía social que los sujetos construyeron alrededor del espacio vivido⁷, que referencia una etapa crucial de su vida, quizás vinculada al desapego violento que padecieron, donde el trauma y el silencio han deambulado (y continúan haciéndolo) en torno a las personas que tuvieron vinculación con estas situaciones; al mismo tiempo, dichos procesos de violencia han tenido muy poca visibilización.

Repensar la vinculación cultural, social y política de los agentes intervinientes implica cuestionarnos acerca del grado de participación vecinal y de la representación de los procesos de recuperación del lugar con relación a las prácticas cotidianas de los vecinos. Volver a recorrer desde las historias colectivas esos territorios tradicionales involucrando a las distintas generaciones fue el resultado de poder reconstruir, aunque de manera parcial, las cosas como eran antes, incorporando la posibilidad de relacionarse con aquel espacio referenciado desde las historias mediante un recorrido configurado por ellos mismos, en clave identitaria, territorial y patrimonial local (Figura. 5).

Figura 5. Uno de los habitantes del poblado dibuja sobre la vereda con una piedra-crayón los componentes, disposiciones y familias que ocupaban la antigua Colonia 5 y la relación espacial con Sargento Moya. Asimismo, ubica sectores con huertos, lugar de reuniones vecinales y espacios donde se manifestaron las apariciones narradas en el taller. Foto del autor, Sargento Moya, 2021.

A MODO DE CIERRE

Vimos a lo largo del trabajo el papel que puede jugar el abordaje etnográfico en combinación con una plataforma de expresión artística para emprender un proyecto de desarrollo territorial y revitalización de la identidad local, en el marco de comunidades que atravesaron eventos de violencia institucional en la historia reciente de Argentina. El recorrido realizado hasta el momento, más que analizar las relaciones patrimoniales heredadas con la sociedad vinculante, se enfocó en comprender, desde las experiencias históricas, las tensiones, los lugares y cómo fue de-

sarrollándose un proceso de patrimonialización local. En línea con la propuesta de Franco y Alonso (2016), no se consideró como un camino viable la posibilidad de desarmar al patrimonio a los fines exclusivos de eliminar el conflicto social, económico y cultural; por el contrario, se emprendió una visión pluralista no impositiva, como expresión de identidades en un espacio social donde el poder –en clave moderno, colonial y capitalista– no fuera el ente regulador.

En la generalidad de los casos, los procesos de valorización local promovidos por actores estatales y no estatales apuntan a encontrar en los procesos de patri-

monialización una veta turística como factor de impulso o de herramienta para obtener diversos recursos o satisfacer demandas/necesidades. Hasta el momento, la población de Sargento Moya no ha considerado como un producto “urgente” de uso turístico lo construido en el espacio taller, de modo que la difusión de las narrativas en sus soportes (*banners*) y de los lugares elegidos (monte) se encuentran en una segunda etapa que se iniciará con la difusión de lo realizado, para dar lugar a una nueva convocatoria. Esta decisión colectiva refleja la perspectiva que no concibe al patrimonio “a secas” o como un “resultado” que define a un grupo específico de personas, sino que vincula la perspectiva patrimonial con un proceso que se va preservando e instituyendo en el tiempo, y que impulsan un conjunto de actores que promueve, promociona y negocia con otros (Zusman y Pérez Winter 2018).

Las memorias recabadas no se presentaron como un paquete de imágenes o recuerdos homogéneos, sino por el contrario, se presentaron como relaciones socioterritoriales diversas que tuvieron la capacidad de ir asociándose y resignificándose desde el acuerdo colectivo. Los relatos expresan esencialmente un proceso de “desestabilización” de aquella memoria oficial que se les intentó imponer mediante múltiples dispositivos materiales e inmateriales, lo cual vuelve aún más valioso lo emprendido como parte de un proceso que va cimentando encuentros, memorias e identidades.

Resulta interesante, a modo de cierre, y pensando a futuro, preguntarse ¿qué rol pueden jugar las historias locales en clave patrimonial? ¿Qué aspectos del pasado emergen en ese proceso y qué relaciones establecen con los discursos patrimonia-

les “autorizados” circundantes? ¿Cómo se acuerdan los criterios éticos respecto de qué pasado activar en un contexto de participación más amplia? ¿Cómo incide la voz de quienes detentan el “saber experto” (historiadores/as, arqueólogas/os, antropólogos/as, museólogos/as, gestores/as de la cultura, etc.)?

Conforme al camino recorrido, se irán sumando seminarios sobre la temática, lecturas radiales sobre los relatos construidos, un taller de expresión corporal como respuesta a una solicitud del centro comunitario y la impresión de un libro de los escritos realizados; todo como parte de un proceso de identidad, producción y puesta en valor territorial.

AGRADECIMIENTOS

Agradezco especialmente a Iván, Patrio y Jazmín –coordinadores del espacio de actividades comunitarias del Centro de Integración Comunitaria de Sargento Moya– por la ayuda brindada durante nuestro trabajo de campo. Un agradecimiento especial al grupo de talleristas “La Cascotiada” (Simona y Fabricio), por el asesoramiento y participación del taller de escritura creativa. Por último, agradezco a todos los habitantes de las localidades de Sargento Moya y Teniente Berdina que tuvieron la predisposición de compartir sus recuerdos y saberes sobre las historias y patrimonios de estas localidades.

NOTAS

1. Si bien los decretos firmados desde principios de 1975 (265, 2770, 2771 y 2772) ya mencionaban las medidas para enfrentar la actividad de los “elementos subversivos”, fue la Directiva secreta N° 404/75 “Lu-

cha contra la subversión”, firmada el 28 de octubre de ese mismo año, la que estableció su categoría operativa, distribuyéndose 24 copias del comandante general del Ejército hacia los destacamentos militares del país.

2. Una primera relatoría de esta actividad fue presentada en el “Seminario Internacional Políticas de la Memoria”. Buenos Aires, Argentina, realizado entre el 27 y 30 de abril. En esta oportunidad incorporamos parte de aquella ponencia para ampliar otros aspectos no abordados allí (Salvatore y Salvatore 2022)

3. Desde esta línea teórica, he analizado las experiencias históricas y tensiones que establecieron las familias trasladadas forzosamente en Tucumán con los lugares que habitaron (Salvatore 2020, 2022).

4. La zona pedemontana conocida como “monte”, definida así esencialmente por su tipo de vegetación, fue donde se desplegó el teatro de operaciones (Garaño 2012), que era justamente el lugar de hábitat tradicional de las familias desplazadas, quienes se agrupaban “monte adentro” en los asentamientos conocidos como “colonias de ingenio”, desde principios del siglo XX.

5. A.D.LG, refiere al Archivo del Diario La Gaceta, provincial de Tucumán.

6. A lo largo de la investigación me referiré a estas espacialidades también con el nombre de “Aldeas de Control”, “Pueblos de Control” o bien “Aldeas”.

7. El espacio vivido configura así una de las dimensiones subjetivas del espacio geográfico, una construcción social que cada sujeto elabora a partir de las relaciones entre los individuos, en/con un espacio determinado y a través de la propia experiencia vivida (temporo-espacial). Esta elaboración individual (personal) se complejiza aún más cuando la pensamos en relación con aquellos componentes históricos y culturales que forman parte de los filamentos identitarios construidos en torno a un territorio (Pinassi 2019).

BIBLIOGRAFÍA

Bonvillani, A. 2020. Clase 1.a, apartado 1.5. Reflexiones sobre la situación de entrevista desde una posición implicada. En *La entrevista individual y sus claves: 8-16*. IDES, Buenos Aires.

Chartier, R. 2005. *El presente pasado. Escritura de la his-*

toria, historia de lo escrito. Universidad Iberoamericana, México.

Colombo, P. 2016. *Espacios de desaparición. Vivir e imaginar los lugares de la violencia estatal (1975-1983)*. Miño y Dávila, Buenos Aires.

García Canclini, N. 1989. *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Grijalbo, México.

FAMUS. 1988. *Familiares de Muertos por la Subversión” Operación Independencia*. Buenos Aires: FAMUS.

Franco, L. G. y Alonso, P. 2016. El recurso del patrimonio o des-armar el patrimonio como recurso. *Revista Digital de Arqueología Profesional La Linde* 6: 178-191.

Garaño, S. 2012. *Entre el cuartel y el monte. Soldados, militantes y militares durante el Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977)*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 333 páginas.

Garaño, S. 2015b. La construcción de los cuatro pueblos en el pedemonte. La apuesta productiva del Operativo Independencia (Tucumán, 1975-1977). *Avances del Cesor* 12: 157-170.

Halbwachs, M. [1950] 2004. *La memoria colectiva*. Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza.

Jemio, A. S. 2019. *El Operativo Independencia en el sur tucumano (1975-1976). Las formas de la violencia estatal en los inicios del genocidio*. Tesis doctoral inédita. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires. 309 páginas.

Nemec, D. 2018 *Pueblos de la “guerra”. Pueblos de la “paz”. Los pueblos rurales construidos durante el “Operativo Independencia” (Tucumán, 1976-1977)*. Tesis de Maestría inédita. Escuela de Humanidades. Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires. 170 páginas.

Nemec, D. y Garaño, S. 2020. Un museo a cielo abierto en el piedemonte tucumano. *Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana* 10 (1).

Osorio, F. 2021. Desarmar la escritura. Apuntes sobre la posibilidad de decir. Manuscrito inédito en posesión de la autoría.

Pinassi, A. 2019. Espacio vivido patrimonial: una mirada alternativa del patrimonio cultural desde la Ciencia Geográfica. *Ería, Revista Cuatrimestral de Geografía* 1: 99-107.

Salvatore, B. L. 2020. De la colonia al poblado. Algunos modos de vivir en el sudeste de la Provincia

- de Tucumán. Durante los años del Operativo Independencia y última dictadura militar 1975/1983. *Mundo de Antes* 2 (14): 241-265.
- Salvatore, B. L. 2022. Represión, desplazamientos y experiencias geográficas. Un acercamiento etnográfico a las memorias de los desplazados en Tucumán durante la última dictadura militar argentina (1976-1983). *Folia Histórica del Nordeste* 45: 127-150.
- Salvatore, B. y Salvatore, M. 2022. El lugar de las historias indecibles. Taller de escritura creativa sobre Dictadura y memorias de los desplazados. Tucumán, Argentina (1975-1983). *Actas del XIII Seminario Internacional Políticas de la Memoria*: 10-28. Buenos Aires.
- Tuan, Y. F. 1976: Humanistic Geography. *Annals, Association of American Geographers* 66: 266-276.
- Tuan, Y. F. 1976. *Lugar y espacio: una perspectiva de la experiencia*. Editorial Minnessota.
- Vilas, A. [1977] 2019. *Diario de operaciones: Tucumán, enero a diciembre de 1975*. Reimpresión. Marrullería y Lombriz, Tucumán.
- Zusman, P. y Pérez Winter, C. 2018. Las áreas rurales y el patrimonio histórico-cultural. En *Lo rural en definición. Aproximaciones y estrategias desde la geografía*, 231-252, editado por Castro, H. y Arzeno, M. Biblos, Buenos Aires.